

Коваліско Наталія¹

Email: kovalisko@mail.lviv.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1466-6132><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512108>

Надзвичайні події як чинник зміни соціально-економічної структури в Україні

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Надзвичайними зветься події, які за своєю сутністю, властивостями та міццю є «анархічними вторгненнями», що здатні дезорганізувати процеси або стани, однак не можуть конструювати нове. Найвідомішою спробою описати вплив надзвичайних подій на економічну нерівність (стратифікацію доходів та добробуту) є дослідження професора Стенфордського університету Вальтера Шайделя (Scheidel, 2017). У книзі «Великий зрівнювач: насильство та історія нерівності від кам'яної доби до XXI століття» він виокремлює чотири типи надзвичайних подій, які здатні повністю згладити економічну нерівність: війни з масовою мобілізацією (mass mobilisation warfare), революції, супроводжувані кардинальними перетвореннями (transformative revolutions), розпад держави (state failure) та смертоносні пандемії (lethal pandemics) на кшталт чуми та віспи в середньовічній Європі.

Також окреслюються умови, за яких ці події здатні чинити максимально потужний вплив на економічне життя суспільства. Війна (для того, щоб зменшити економічну нерівність) має бути тотальною, мобілізувати все населення, спричинити неконтрольовану інфляцію, інтенсифікувати процес конфіскації багатств та накопичень, скоротити виробництво багатьох товарів, ускладнити обіг капіталу, сприяти запровадженню нових податків та радикальному перерозподілу бюджетних коштів на користь армії. Шейдель особливо підкреслює вплив масової мобілізаційної війни, наводячи приклади двох світових воєн як найбільших вирівнювачів в історії. Ця війна мала широкий вплив на суспільство, мобілізуючи величезні ресурси та людей, що призвело до значного зменшення нерівності через політичні рішення, прийняті після воєн, таких як підвищення податків та регулювання економіки.

Незважаючи на те, що надзвичайні події є дуже успішними «дестратифікаторами», їхня дія ніколи не була універсальною. Минав час, і виникали нові форми нерівності. На розподіл статків частіше впливають макроекономічні кризи. Крім того, багато чого залежить від конкретних обставин – від місця або часу. А як же позначиться війна на стратифікації суспільства?

Соціологічних досліджень, присвячених впливу надзвичайних подій на соціальну нерівність, поки що небагато. З огляду на це постає питання: а чи

¹ Доктор соціологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.

здатні наші традиційні соціологічні «детектори» виявити цей вплив? Є підстави вважати, що так. Підкріплюють наше припущення результати щорічного моніторингового опитування Інституту соціології «Українське суспільство» (Соціологічний моніторинг). В цьому опитуванні, починаючи з 1994 року, респондентів просять розмістити себе на одній із семи уявних сходинок, що відображають становище людини в суспільстві.

За період, упродовж якого проводиться моніторингове дослідження, Україні довелося пережити принаймні чотири екстраординарні події: фінансову кризу 2008 року, збройний конфлікт на Донбасі, що розпочався в 2014 році, пандемію COVID-19 та широкомасштабне вторгнення 2022 року. Кожна з цих подій спричинила не тільки економічні втрати, а й трансформацію суб'єктивного сприйняття соціального статусу, що показує зміну критеріїв соціальної ієрархії в українському суспільстві.

1. Фінансова криза 2008–2009 років стала потужним шоком для економіки України: у 2009 році ВВП знизився на 15% порівняно з попереднім роком (Соціально-економічний стан України, 2009). Це спричинило значне погіршення матеріального становища населення, зростання безробіття та зниження рівня життя громадян. Соціологічні дослідження показали зростання частки населення, яке оцінювало свій соціальний статус як низький: 11% респондентів обрали найнижчу сходинку, 19% – другу, тоді як у 2006 році ці показники становили 8% і 15% відповідно (Українське суспільство, 2009). Це свідчить про високу чутливість населення до економічних потрясінь та їх негативний вплив на соціальне самопочуття. Крім того, посилилася соціальна нерівність, зросла тривожність та невпевненість у майбутньому. Загалом, криза призвела до значного погіршення матеріального становища населення, зростання частки людей із низькою самооцінкою соціального статусу, посилення соціальної нерівності та зниження рівня життя громадян, а також зростання соціальної тривожності та невпевненості у майбутньому (Удосконалення напрямів розвитку України, 2023).

2. Період часткового відновлення (2010–2013 рр.). У період після фінансової кризи 2008–2009 років економіка України поступово відновлювалася. У 2010 році реальний ВВП зріс на 4,2% порівняно з попереднім роком, що стало результатом зростання реального приватного споживання та відновлення виробництва в експортно орієнтованих секторах економіки (Соціально-економічний стан України, 2009). Цей економічний підйом супроводжувався покращенням соціального самопочуття громадян: зросла частка тих, хто оцінював свій соціальний статус на вищих сходинках соціальної ієрархії, зокрема на четвертій та п'ятій позиціях. Це свідчить про відновлення довіри до державних інституцій та соціальну стабільність у суспільстві. Загалом, економічне зростання сприяло підвищенню оптимізму та соціальної активності населення, що відображало відновлення соціальної стабільності та покращення соціального самопочуття за рахунок економічного розвитку.

3. Збройний конфлікт на Донбасі та анексія Криму (2014–2015 рр.) стали важким випробуванням для України, спричинивши глибокі економічні та соціальні потрясіння. У 2015 році реальний ВВП країни становив лише 59% від рівня 1990 року, що свідчить про серйозний спад економічної активності. Знецінення гривні, податкові зміни, втрата майна та робочих місць викликали соціальне потрясіння. Проте парадоксально, що суб'єктивне сприйняття соціального статусу покращилося: частка респондентів, які поставили себе на четверту і п'яту сходинки, зросла до 45% (проти 37% у 2013 році). Це можна пояснити появою нових критеріїв оцінки статусу, пов'язаних із соціальною згуртованістю, політичною активністю та моральною самооцінкою, що виникли внаслідок Революції гідності (Соціально-економічні наслідки війни, 2023).

Соціальні зміни включали масштабне соціальне потрясіння, зростання кількості внутрішньо переміщених осіб, руйнування житлового фонду та соціальної інфраструктури, особливо в прифронтових регіонах. Парадоксальне покращення суб'єктивної оцінки соціального статусу: частка тих, хто поставив себе на четверту і п'яту сходинки, зросла до 45% (з 37% у 2013 році), що пов'язано із зростанням соціальної згуртованості, патріотизму, політичної активності та моральної самооцінки населення (Економічний та соціальний вплив конфліктів, 2024). Зростання ролі нематеріальних чинників – почуття єдності, національної ідентичності, солідарності. Поява нових соціальних викликів: потреба в інтеграції переміщених осіб, посилення навантаження на соціальні служби (Ситуаційний аналіз становища дітей в Україні, 2024). Масштабні соціальні потреби через втрату майна, робочих місць, економічних труднощів. Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, що спричинило потребу в нових соціальних програмах підтримки та інтеграції.

4. Пандемія COVID-19 (2020 р.) спричинила значні економічні втрати в Україні: закриття підприємств, зростання безробіття, зниження доходів, особливо в малому та середньому бізнесі. У 2020 році 57% опитаних заявили про погіршення матеріального стану сім'ї. Згідно з даними ООН, понад 8% малих і середніх підприємств перебували на межі банкрутства, а безробіття зросло, що призвело до збільшення кількості осіб, які опинилися за межею бідності.

Водночас суб'єктивна оцінка соціального статусу залишалася досить стабільною: 58% респондентів розмістили себе на третій і четвертій сходинках, а 23% – на вищих (п'ята-сьома), що на 5% більше, ніж у 2015 році. Це свідчить про зростання соціальної адаптивності та стійкості населення перед кризою. Багато малих та середніх підприємств почали активно використовувати цифрові інструменти для продовження роботи, зокрема розширення дистанційної роботи та продажів через Інтернет. Також спостерігалось посилення соціальної підтримки та взаємодопомоги серед громадян (Дернова, Боровик, 2023).

5. Повномасштабне вторгнення (з 2022 р.) та російсько-українська війна спричинила катастрофічні втрати: руйнування інфраструктури,

мільйони внутрішньо переміщених осіб, втрату робочих місць й спад економіки. За оцінками, прямі збитки української економіки становлять близько 88 млрд доларів (Соціально-економічні наслідки війни, 2023). Водночас українці продемонстрували високу психологічну та соціальну стійкість. Соціальне самопочуття не зазнало пропорційного до економічної кризи зниження, що пояснюється солідарністю, патріотизмом і почуттям спільної боротьби за національну гідність та свободу. Парадоксальна розбіжність між матеріальним становищем і суб'єктивною оцінкою статусу знову стала помітною (Українське суспільство в умовах війни, 2022).

Соціальні зміни спричинені масовим переміщенням населення: понад третина українців (переважно жінок та дітей) були змушені покинути домівки, 82% мігрували в межах країни, 18% – за кордон. Руйнування житлового фонду, шкіл, дитячих садків, медичних установ, соціальних служб, що створило гуманітарну кризу, особливо для дітей. Зростання довіри між людьми: довіра до сусідів зросла з 35% до 67%, загальна довіра – з 45% до 63% (Сидоров Д., 2025). Підвищення соціальної згуртованості, патріотизму, регулярної волонтерської активності, масового пожертвування на військові та гуманітарні цілі (64% жертвують, середній донат – 950 грн/місяць). Зміна споживчої поведінки: раціоналізація витрат, планування покупок, зменшення імпульсивних покупок (Резильєнтність ендегенного розвитку регіонів, 2024). Психологічна стійкість та мобілізація суспільства, незважаючи на катастрофічні матеріальні втрати. Зростання соціальної напруги, політична радикалізація, що потребує уваги у післявоєнний період.

Найімовірніші наслідки війни в Україні та їх вплив на економічну нерівність будуть такі:

– увиразнення, загострення або поглиблення природних («старих») економічних нерівностей. Це зокрема вікові нерівності (молодь та пенсіонери можуть мати різний рівень доступу до ресурсів під час війни); освітні нерівності (особи з вищою освітою можуть мати кращі можливості для адаптації до нових умов, тоді як ті, хто має нижчий рівень освіти, можуть бути обмежені у своїх можливостях); нерівності за статками (низькі доходи обмежують доступ до житла, медичної допомоги та інших послуг під час війни); територіальні нерівності (регіони, які постраждали від війни, можуть мати значно гірші економічні умови порівняно з іншими регіонами країни). Актуалізується й те, на що раніше мало звертали уваги (Коваліско, Makeєв, 2021);

– з'являються «нові» нерівності. Війна створила нові прошарки населення, які успішно адаптуються до нових умов (наприклад, підприємці, які швидко перейшли на онлайн-формат роботи, здійснили релокацію бізнесу тощо), тоді як інші можуть бути вибиті з колії (наприклад, представники малого бізнесу, які не мають економічних ресурсів для адаптації до нових умов). Формуються нові категорії «нових успішних» та «нових бідних», відмічені знаком війни;

– нерівність постане одним із ключових питань політичного порядку денного України. Це буде вимагати низки економічних реформ, державної

соціальної політики, відповідальності та компетентних дій з боку влади для зменшення нерівності та підтримки економічно вразливих верств населення та усіх тих, хто постраждав від війни;

– особливості модифікацій економічної нерівності безпосередньо залежатимуть від інституційних, економічних та політичних структур та їхніх спроможностей в Україні.

Підсумовуючи, слід зазначити, що надзвичайні події мають значний вплив на економіку України, викликаючи погіршення матеріального становища громадян і структурні зміни в соціально-економічній системі. Реакція населення на кризові події не завжди є лінійною: при об'єктивному зубожінні, суб'єктивна оцінка соціального статусу може зростати, що свідчить про ціннісні зміни в критеріях, за якими люди визначають свою статусну позицію, місце в суспільстві. Такі соціальні чинники як почуття єдності, ідентичності, солідарності, участі у спільній справі відіграють дедалі важливішу роль у самоідентифікації громадян. Це вказує на трансформацію критеріїв нерівності й зростання ролі нематеріальних факторів у відтворенні соціально-економічної структури України під впливом кризових подій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дернова І., Боровик Т. Вплив covid-19 на стан малого та середнього бізнесу в Україні та Європі. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*, 2023, С. 71-72. https://confmanagement-proc.kpi.ua/article/view/271793?utm_source
2. Економічний та соціальний вплив конфліктів на сучасний світ. *Книга абстрактів Міжнародної наукової конференції Академії Прикладних Наук Мазовія*, м. Седльце, Польща, 2024. <https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/11125/document.pdf>
3. Коваліско, Н., Макеєв, С. (2021). Соціальна нерівність та надзвичайні події. Глобальні та локальні кризи: переосмислюючи українське суспільство». Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н. В. Паніної / За наук. ред. Є. І. Головахи, О. Г. Стегнія та О. О. Максименко. Київ: Інститут соціології НАН України. 2021, 170 с. С.52-63.
4. Резильєнтність ендегенного розвитку регіонів в умовах глобальних викликів та шоків: монографія / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор М.І. Мельник. Львів, 2024. 307 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). <https://ird.gov.ua/irdp/p20240001.pdf>
5. Сидоров Д. Піднятися з руїн. Як війна вдарила по економіці України та скільки втратив бізнес, 2025. <https://www.rbc.ua/rus/news/pidnyatisya-ruyin-k-viyna-vdarila-ekonomitsi-1737472759.html>
6. Ситуаційний аналіз становища дітей в Україні 2024. 148 с. https://www.unicef.org/ukraine/media/49196/file/UNICEF_SitAn_2024_UKR.pdf.pdf
7. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. К.: НВЦ НБУВ, 2009. 687 с. <https://idss.org.ua/monografii/nandop1.pdf>
8. Соціально-економічні наслідки війни російської федерації проти України та шляхи їх подолання: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 30 листоп. 2023 р.) / за ред. Г. П. Ситника. Київ : Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2023, 88 с. <https://ipacs.knu.ua/pages/osn/2/news/2082/files/a540b679-f535-47a2-928f-75b6bd38bd08.pdf>

9. Соціологічний моніторинг «Українське суспільство».
<https://isnasu.org.ua/monitoring/index.php>
10. Удосконалення напрямів розвитку України в умовах сучасної світової кон'юнктури: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. 182 с.
https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2024/09/udoskon-napr-mon_new_28.10.23.pdf
11. Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. В. М.Ворони, д.соц.н. М. О.Шульги. К.: ІС НАН України, 2009. 560 с.
12. Українське суспільство в умовах війни. 2022: Колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.
<https://isnasu.org.ua/assets/files/books/2022/maket-vijna...2022dlya-tipografiivse.pdf>
13. Scheidel, W. The Great Leveller: Violence and the history of inequality from the Stone Age to the twenty-first century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017.
https://books.google.com/books/about/The_Great_Leveller.html?id=CD1hDwAAQBAJ